

VALORIZAR LAS RAZAS AUTÓCTONAS: CLAVES DE CALIDAD

1. Vacas y terneros de raza "Rojo griego" en un prado forestal en el monte Tymfristos Foto V. Lappa 2. Raza de ganado indígena griego de la isla de Kea, Foto A. Pantera 3. Ganado vacuno de raza "Vrahikeratiki" y cabras de la raza "Indígena Griego" Foto G. Bakogiorgos 4. Oveja griega de pelo mixto y cola fina (pueblo de Topoliana) Foto G. Bakogiorgos

QUÉ Y POR QUÉ

Durante el siglo XX, los agricultores reemplazaron en gran medida el ganado tradicional con razas de alto rendimiento que producían más leche y carne. Sin embargo, estos animales requerían más alimento y, a menudo, eran más susceptibles a enfermedades y problemas de salud.

En los últimos años, muchos productores han comenzado a regresar a las razas autóctonas (locales). Si bien es posible que estos animales no produzcan tanto, están altamente adaptados a entornos desafiantes, como temperaturas extremas, escasez de agua, malas condiciones de pastoreo y terrenos empinados o montañosos. También son naturalmente resistentes a enfermedades parasitarias, infecciosas y metabólicas.

Debido a su adaptabilidad, las razas locales hacen un uso eficiente de su entorno y dan forma gradualmente al paisaje rural, particularmente en las regiones montañosas. Aunque sus rendimientos son más bajos, ofrecen una calidad de producto única y menores costos de producción, lo que los convierte en una opción sostenible y valiosa para el futuro.

CÓMO SE ABORDA EL DESAFÍO

La leche y la carne de razas locales suelen tener un mejor perfil de ácidos grasos, mayor estabilidad oxidativa y un aroma y sabor más agradables. Estas cualidades los hacen ideales para recetas tradicionales y productos locales de alta calidad como quesos, yogures y embutidos, que a menudo tienen un fuerte valor comercial.

Al alinear los objetivos tanto de los productores como de los consumidores, la creciente demanda de alimentos de calidad puede apoyar el desarrollo de sistemas ganaderos semiextensivos y fomentar la conservación de las razas locales. Este enfoque no solo ayuda a abastecer a los mercados locales y a las zonas urbanas con productos de primera calidad, sino que también garantiza unos ingresos estables y satisfactorios para los agricultores.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

PALABRAS CLAVE: tradicional, Grecia, productos de calidad, carne

Funded by
the European Union

VENTAJAS:

Las razas nativas también tienen una rica herencia genética moldeada por siglos de selección natural. Estos genes regulan la forma en que los animales interactúan con su entorno, manejando el flujo de materia y energía, y son esenciales para su adaptación y supervivencia continuas en condiciones diversas y, a menudo, duras.

Esta adaptación a largo plazo ha permitido a las razas autóctonas producir productos de alta calidad incluso en hábitats pobres y en condiciones adversas. Hoy en día, estos productos tienen una demanda cada vez mayor tanto en los mercados locales como en las áreas urbanas, ya que los consumidores modernos buscan alimentos que combinen beneficios para la salud con excelente sabor, ternura, aroma, atractivo visual y asequibilidad. Además, muchos turistas, especialmente en las regiones montañosas durante los fines de semana y días festivos, se sienten atraídos por los asentamientos rurales específicamente para experimentar recetas tradicionales y especialidades locales. Este creciente interés fortalece aún más la conexión entre la ganadería sostenible, el patrimonio cultural y el desarrollo económico local.

Estos productos de alta calidad provienen de animales de razas locales que se crían semiextensivamente en pastos naturales en todo el campo. Por ejemplo, la rica leche de oveja producida en las regiones de Agrafa y Velouchi se utiliza para hacer el queso blando DOP Tsalafouti. La carne de la raza bovina autóctona Vrachykeratiki es ideal para producir embutidos de primera calidad y bajos en grasa y tiene altos precios de mercado. Del mismo modo, el cordero criado en el borde sur montañoso de la cordillera del Pindo produce una carne rica en ácidos grasos poliinsaturados, altamente estable contra la oxidación y libre de residuos de contaminantes industriales o químicos. Estos productos ya gozan de una excelente reputación y merecen un lugar distinto y valorado en el mercado. Para garantizar que tengan un precio justo y sean accesibles para más consumidores, el estado debe apoyar a los productores proporcionando capital, conocimientos técnicos e incentivos adecuados. Este apoyo es esencial para que los pequeños agricultores tengan éxito en un mercado cada vez más competitivo. La ganadería tradicional también juega un papel vital en la preservación de la biodiversidad y el paisaje natural. Además, el mejor uso de los pastos mediante el pastoreo por parte de las razas autóctonas conduce a menores costes de producción y reduce la dependencia de la alimentación animal concentrada, contribuyendo a un sistema agrícola más autosuficiente y respetuoso con el medio ambiente.

RESÚMENES:

- **Conservation of Biodiversity and Landscape:** Native animals play a vital role in maintaining ecological balance and preserving traditional rural landscapes.
- **Efficient Use of Marginal Land:** Indigenous breeds are well adapted to poor or harsh habitats, making productive use of land that is unsuitable for intensive farming.
- **Production of High-Quality Products:** These breeds provide milk and meat with exceptional nutritional and sensory qualities, forming the basis of valuable traditional and local products.

Cordero de "Katsena" ("Kefallinias") bree Foto G. Bakogiorgos

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANASTASIA PANTERA

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.